

Benvenuto M.A.R.I.O., il robot che si prenderà cura degli anziani affetti da Alzheimer con demenza senile lieve

Entra nel vivo il progetto europeo, cui collabora Casa Sollievo, per sperimentare l'utilizzo dell'automa negli ambienti ospedalieri

NICOLA FIORENTINO

Il robot M.A.R.I.O. con Antonio Greco, primario dell'Unità di Geriatria

MA.R.I.O., il robot assistente che si prenderà cura degli anziani con demenza senile, è finalmente arrivato in Casa Sollievo. Imballato in un box di legno appositamente studiato, è stato consegnato, lunedì 23 agosto, all'Unità Sistemi Informativi Innovazione e Ricerca. Il suo compito, quando sarà completata la fase di sviluppo, sarà quello di assistere gli anziani dal punto di vista mnemonico e sociale. Non fornirà assistenza fisica ma aiuterà gli anziani a non sentirsi soli: potrà telefonare, leggere le notizie, fungere da portiere, ricordare gli orari dei pasti o delle pillole. In una prima fase potrà interagire grazie ad un tablet posto sulla parte anteriore, successivamente si attiverà con la voce e risponderà persino ai comandi vocali.

Il compito del nostro Istituto sarà quello di testare il funzionamento di 3 robot all'interno dell'Ospedale, precisamente nell'Unità di Geriatria e di fornire, ai partner tecnologici, indicazioni necessarie per implementare l'automa e renderlo in grado di comprendere lo stato di salute degli ammalati.

Osservando l'anziano, il robot dovrà inoltre monitorare una serie di valori, tra cui: parametri vitali, disabilità funzionale, numero di farmaci, stato cognitivo, stato nutrizionale e rischio piaghe da decubito.

Terminata la fase della formazione - per ora riservata ai tecnici, e lo sviluppo del software, da completare per alcuni aspetti - il passo successivo riguarderà la formazione di medici, infermieri e psicologi che dovranno utilizzarlo.

Il progetto

M.A.R.I.O., acronimo di "Managing active and healthy aging with use of caring service robots - Sistema di gestione dell'invecchiamento attivo e in salute mediante l'uso di robot assistivo", è un progetto di ricerca finanziato con 4 milioni di euro dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea. Partito nel febbraio del 2015, coinvolge 10 enti europei tra cui anche il nostro Istituto. L'unità di Geriatria dell'Ospedale avrà il compito di testare il funzionamento di 3 robot come supporto mnemonico e sociale ai malati di Alzheimer con demenza senile lieve.

L'intervista all'ingegnere francese Julie Pisano

Due giorni dopo la consegna di M.A.R.I.O., Robosoft, l'azienda francese produttrice dell'automa, ha inviato a San Giovanni Rotondo l'ingegnere Julie Pisano, per il collaudo e per formare i nostri tecnici. Pubblichiamo qui sotto un suo testo sull'esperienza appena conclusa: «Prima del mio coinvolgimento nel progetto, non conoscevo né Padre Pio né il suo Ospedale e devo dire che sono rimasta molto colpita dalla dimensione di questo Istituto e dalla ampia gamma di cure che fornisce. Mi ha colpito anche vedere un Ospedale che, pur affondando le proprie radici in un background così storico, è al tempo stesso moderno e avanzato. Come scienziata tengo bene sempre a mente che ci sono molte cose che

non conosco o che non sono ancora in grado di spiegare e prendersi cura anche dell'aspetto spirituale del processo di guarigione, come fate voi, è una cosa molto importante ed unica. Ed è stata anche la mia

prima volta nel Sud Italia, dove ho incontrato persone molto carine e allegre. Grazie a tutti per l'accoglienza!»

I dieci enti europei coinvolti nella sperimentazione:

- 1 (Ente coordinatore) National University of Ireland, (Galway, Irlanda)
- 2 ROBOSOFT (Bidart, Francia)
- 3 RU Robot (Manchester, Regno Unito)
- 4 Ortelio Ltd (Coventry, Regno Unito)
- 5 City of Stockport (Stockport, Regno Unito)
- 6 Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, Italia)
- 7 R2M Solution (Catania, Italia)
- 8 IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Hospital (San Giovanni Rotondo, Italia)
- 9 Caretta-Net (Thessaloniki, Grecia)
- 10 University of Passau (Passau, Germania)

Altezza: 1,40 m
Peso: 45 Kg
Mobilità: su quattro ruote, di cui due motrici e due ammortizzate
Occhi e sguardo espressivi, che cambiano in base alle situazioni

Kinect. È un sensore di movimento utilizzato anche nei videogames. È dotato di un sensore a colori RGB e un sensore di profondità. Sintetizzando le due immagini, permette al robot di monitorare il posizionamento e la profondità degli oggetti nella scena, in un intervallo predefinito da 0,5 a 4,5 metri.

Tablet. Costituisce una delle interfacce con l'utente ed affiancherà il sistema di interazione vocale. E quando questa non sarà possibile, l'interfaccia grafica visualizzerà dei pulsanti multiscelta da azionare per eseguire delle azioni.

Antenna RFID. Questa cassetina bianca contiene all'interno un'antenna in grado di determinare la posizione del tag, il talloncino, che l'anziano o l'infermiere dovrà indossare al polso e che permetterà al robot di orientarsi verso di essi. È basato sulla stessa tecnologia dei dispositivi antiaccheggio dei negozi.

Tasto di emergenza. Con molta probabilità sarà programmato ad azionarsi automaticamente in caso di caduta dell'anziano, allertando un elenco predefinito di persone con un messaggio o una chiamata. In ospedale servirà a contattare con urgenza il personale di reparto in turno nella guardiola o in medicheria.

Sensore anticollisione. Permette al robot di individuare la distanza dagli ostacoli ed evitare la collisione con essi. Sia quello frontale che quello posteriore hanno un angolo di visione 270°.

Sensori di vuoto. Indicano al robot l'esistenza di un vuoto o di un gradino, bloccandone il movimento per evitare la caduta.

IDENTIKIT
DI M.A.R.I.O